

14-YANVAR VATAN HIMOYACHILARI KUNI. HARBIY VATANPARVARLIKNING MILLIY JIHLARI

Kojekeeva Kalka Baymuratovna
NMPI akademicheskij litsey

Annotatsiya: Maqolada vatanparvarlik tarbiyasi muammosi o‘zbek tarixining milliy va madaniy tajribasi prizmasi orqali ko‘rib chiqiladi. Vatanparvarlik fenomeni Vatan manfaatlari yo‘lida o‘zining faol ijtimoiy ahamiyatiga ega, insonning anglashida mujassam etgan barcha makro xususiyatlarini rivojlanishining eng yuqori darajasiga asoslangan jamiyatning eng muhim, doimiy qadriyatlaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: vatanparvarlik, mustaqillik, davlat, tarix, milliy ong, milliy madaniyat.

KIRISH

Milliy mustaqillikni yanada mustaxkamlash, ajdod-avlodlar vorisiy-ligini ta‘minlash har bir xalq va har bir davlatning ijtimoiy taraqqiyotini bardavonligini ta‘minlashning zaruriy talabidir.

Bu masala-siyosiy-huquqiy tabiatga ega va tarixiy ahamiyat kasb qiladi. Vatanparvarlik har bir mustaqil davlat va mustaqil davlat siyosatining ajralmas qismi va bugungi notinch zamonda esa ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Chunki, XX-asrning so‘ngiga kelib jahonda ikki qutbli jahon siyosiy tartibi garchi parchalanib ko‘p qutbli, ko‘p variantli, ilmiy tilda ifodalaganda sinergetikporodigmaga yo‘l ochilsa-da, yetakchi jahon dalatlarining dunyoda gegemonlik uchun ekspansionistik va kosmolitik siyosatining yo‘qqa chiqara olmaydi. Bugun jahon miqyosida gegemon bo‘lish, yetakchilik qilish ruhiyati ayrim ilg‘or davlatlarning ruhiyatini tark etmadi. Bunijahonning turli nuqtalarida kuzatilayotgan mintaqaviy va lokal nizolar, fuqarolik urushlari, turli “rangli inqiloblar” tasdiqlab turibdi.

ASOSIY QISM

O‘zbekiston jahon xalqlari kabi xalqaro bozor munosabatlariga kirdi. Bu jarayon kun va yil sayin chuqurlashib va kengayib bormoqda. Yuqori turmush darajasiga erishish, “odamlar kabi” farovon hayot kechirish har bir fuqaroning oliy orzusi. Mustaqillikning o‘tgan 30 yil davomida aholini, ayniqsa moddiy vama’naviy himoyaga muhtoj qatlamlariga nisbatan izchil, manzilli va maqsadli ijtimoiy himoya siyosati qo‘llanildi. Bu ham vatanparvarlikning bir ko‘rinishi- dir. Quruq “Vatan”degan so‘z bilan inson qoniqmaydi “Vatan”-insonni inson sifatida yashashi uchun zarur shart-sharoitlar, imkoniyatlar mavjud bo‘lgan ijtimoiy makondir. Vatanparvarlik inson tomonidan o‘zi tug‘ilib-o‘sgan, ta’lim-tarbiyaolgan, orzulari ushaladigan joy, xududdir. Uni inson sevadi vaqadiraydi, uni boshqa yurtlarga almashmaydi, uni rivojiga hissa qo‘shadi, yuksaltiradi, uni ichki va tashqi buzg‘unchi kuchlardan asraydi, himoya qiladi, lozimbo‘lsa jonini fidoqiladi. Vatanni inson ongidan ko‘radi, sevadi. Shu bois “Vatan” va “Ona” tushunchalari savodli, ma’rifatli insonlar uchun sinonim, ayni tushunchalardir. Buni tuyish uchun inson milliy o‘zligini anglashi lozim bo‘ladi. Vatanparvarlik siyosiy o‘zlikning anglash xodisasi bilan bog‘liq oliy tuyg‘udir.

Vatanparvarlik ham milliy va ham umuminsoniy darajada-ma’rifatlilik, savodlilik va onglilik ifodasidir. Vatanparvarlik manqurtlik, xotirasizlik emas. Vatanni tanish, his qilish onasini tanish, his etishga teng xodisadir. Vatanparvarlik dunyoviy tushunchadir. O‘zbekistonda 2017 yildan e’tiboran vatan- parvarlik, xususan harbiy vatanparvarlik masalasiga e’tibor kuchaydi. Bu ishda Prezident Shavkat Mirziyoevning tashabbuslari salmoqlidir.

Tinch, barqaror zamonda jang maydonlarida emas harbiy musobaqalarda yoshlarimizning vatanparvarligi sinaladi. Bugun harbiy o‘yinlarda O‘zbek jamoalarining tank biatlioni, maxsus hizmat soxalari, radioqidiruv va boshqa soxalardagi ko‘rsatkichlari quvonarli-xalqaro harbiy musobaqalarda faxrli o‘rinlarni egallab kelmoqdalar. Bunday yutuqlar ortida zamonaviy kadrlar tanlash va tarbiyalashdek zahmatli mehnat yotadi.

Bu yutuqda harbiy qo‘mondonlikning hissasi katta, jahon harbiy soxasidagihar qanday o‘zgarish va yutuq e’tiborsiz qolmaydi, o‘z vaqtida, tezkor innovatsiya, modernizatsiya siyosati olib borilmaydi. Bugun jahon harbiy eksportlariningma’lumotiga

O‘zbekiston Qurolli kuchlari Markaziy Osiyo mintaqasida yetarlijangovar salohiyatga ega yetakchi harbiy kuchdir.

U har qanday turdagi harbiy xurujga yetarli javob bera olishga qodir. O‘zbekharbiy xizmatchilari shu ona Vatan mustaqilligi, yurt osoyishtaligi, xalqimizni xotirjam yaratuvchanlik va bunyodkorlik ishini erkin, xadiksiramay davomettirishi, mamlakatimizni farovonligi yo‘lida mehnat qilishining ishonchligaroviga aylanmoqda.

XULOSA VA MUNOZARA

1. Vatanparvarlik-ijtimoiy, tarixiy xodisadir. Uning tarixi davlat va jamiyat ilk shakllanish davrlari bilan bog‘liq. Inson jamiyatda yashaydi va ulg‘ayadi. O‘z jamiyatini himoya qilish, barqaror hayot kechirishini ta‘minlash, tashqi xavf-xatarlardan muxofaza qilish insondanmuayyan siysiy savodxonlikni talab qiladi. Shu sababdan bo‘lsa kerak bugungi siyosatshunoslik-politologiyaning “ota” laridan biri, qadimgi yunon mutafakkiriodamga ta‘rif berar ekan, uni “siysiy hayvon” yoki siyosiy mavjudod dedi. Buning ma‘nosi-agar inson boshqaril-masa u o‘z instinktlari olamida qolib ketadi. Insonni inson qilgan asosiy omil-jamiyatdir.

Qadimgi polislar – shahar, davlatlarda “jamiyat” va “davlat” tushunchalari sinonim hisoblangan. Shu bois “vatanparvarlik” deganda ayni vaqtda davlat va jamiyat hayotiga, taqdiriga aloqadorlik, mansublik, ijtimoiy mavjudlik tushuniladi.

2. Vatanparvarlik milliy va umuminsoniy qadriyatdir. Buning boisi- jamiyat ma‘naviyat va axloq talablari bilan bog‘liq umuminsoniy fazilat ekanligidir. Tarixdan vatanparvarlik namunalari ko‘p bo‘lgan Vatanparvarlik nafaqat ilmiy manbalarda, balki xalq og‘zaki ijodi, folklor, etnomadaniyatda ham ulug‘lanadi. San‘at ham vatanparvarlikni yuksak insoniy fazilat va qadriyattarzida aks ettiradi.

3. Vatanparvarlik insonda o‘z-o‘zidan shakllanmaydi. Vatanparvarlik inson o‘zligini anglashi bilan bog‘liq xodisa hisoblanadi. O‘zlikni anglash ko‘p bosqichli va ko‘p darajali xodisadir. Inson o‘zligini anglashning eng yuqori, eng oliy bosqichi – siyosiy o‘zlikni anglashdir. Biz taxlil qilayotgan vatanparvarlik ayni shu bosqich bilan insonni ijtimoiy ishlarga, Vatan ravnaqi va taqdiriga dahldorlik xissini tadqiq qilish bilan bog‘liq.

4. Vatanparvarlik insonni ilmiy, axloqiy, siyosiy, huquqiy va diniysavodxonligi, uni rivojlanishi bilan bog‘liq. Shu bois vatanparvarlik qat‘iy vamuntazam ta‘lim va tarbiyani

taqazo etadi. Vatanparvarlikning aloxida ko‘rinishi – harbiy vatanparvarlik. Aynan harbiy vatanparvarlik dunyoqarashi, e‘tiqodi va immuniteti bugungi yosh avlodni milliy mustaqillik mohiyatini, qadrini va ahamiyatini anglashga ko‘maklashadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Saifnazarov I. “Vatanparvarlikning milliy va umuminsoniy jihat- lari”, – T: “Mexnat”, 2017. – B. 32.

2. Davron Axmedov, Anvar Qodirov, Mavluda Burieva “Vatanimiz tinchligi va xavfsizligi o‘z kuch-qudratimizga, xalqimizning xamjixatligiga va bukulmas irodasiga bog‘liq”. O‘quv uslubiy tavsiya. Ma’sul muxarrir R.Qobulov-yuridik fanlari doktori. Professor. – T.: TDYuI, 2015. – B. 48.

3. Umid Bekmuxammad. Harbiy hiylalar. – T.: “Yangi asr avlodi”, 2018 Qo‘chqorov V. Milliy o‘zlikni anglash. T.: “Akademiya”.

4. Ibroxim Xo‘jamurodov, Muqaddas Abduraimova. Siyosat, din va milliy o‘zlikni anglash. T.: O‘zRFA. 2014